

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 704 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funkcionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irismatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhridin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг.....	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Asliddin	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	

O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORIDA ANDERRAYTING XIZMATINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich

“O'zbekinvest EISK” AJ
Korporativ mijozlar bilan ishlash departamenti
Bosh menejjeri
ORCID: 0009-0009-5352-5891

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmati tahlil qilinib, ushbu tahlil natijasida takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: sug'urta faoliyati, sug'urta tashkiloti, sug'urta anderraytingi, anderrayting bosqichlari, risklarni baholash, sug'urta klasslari, anderrayting faoliyatini huquqiy asoslari.

Abstract: This article analyzes the underwriting service in the insurance market of Uzbekistan and offers proposals based on the results of this analysis.

Key words: insurance activities, insurance organization, insurance underwriting, underwriting stages, risk assessment, insurance classes, legal basis of underwriting activities.

Аннотация: В данной статье анализируется андеррайтинговая услуга на страховом рынке Узбекистана и предлагаются предложения по результатам данного анализа.

Ключевые слова: страховая деятельность, страховая организация, страховое андеррайтинг, этапы андеррайтинга, оценка риска, классы страхования, правовые основы андеррайтинговой деятельности.

KIRISH

Sug'urta insoniyat hayoti va faoliyatida muhim o'rin tutganligi uchun, bugun dunyo iqtisodiyotida investitsiyalarni qayta taqsimlovchi, yirik investitsiya oqimlarini tashkil etuvchi sohaga aylanib ulgurdi. Rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotida sug'urta sohasining o'rnini juda ham keng. Masalan so'nggi besh yillikda AQSH yalpi ichki mahsulotining o'rtacha 10-12 foizini sug'urta sohasida yig'ilgan sug'urta mukofatlari tashkil etmoqda.

Umuman olganda dunyodagi globballashuv va texnologik o'sishlar sug'urta sohasiga bo'lgan talabni oshishiga sabab bo'lmoqda. Texnologiyalarni inson hayoti va faoliyatiga tobora kirib borayotganligi ortidan turli xil xavf-xatarlar ham oshib bormoqda va albatta bu holat sug'urta xizmatlariga bo'lgan talabni oshishiga olib kelmoqda. Sug'urta faoliyatini kengayishi uchun sug'urta xizmatlari takomillashuvi va ular uchun asosiy obyekt hisoblanuvchi xavf-xatar professional darajada boshqarilishi kerak bo'ladi.

Sug'urta xizmatini dunyo iqtisodiyotidagi o'rnini kengayib borishi uchun sug'urta faoliyatini tashkil etuvchi subyektlar takomillashuvini talab etadi, sug'urta faoliyatida sug'urta xavf-xatarlarini aniqlashtiruvchi, ularni

baholovchi va sug'urtaga qabul qiluvchi subyekt bu sug'urta anderrayteri hisoblanadi. Sug'urta anderrayting tizimini takomillashuvi bugungi sug'urta bozorini kelajagini belgilab beruvchi muhim omillardan biridir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sug'urta faoliyatini takomillashuvida anderrayting xizmatlarini o'rni va sug'urtaga qabul qilinayotgan xavf-xatarlar professional darajada boshqarilishi haqida ko'pgina xorijlik olimlar ilmiy xulosalari mavjud. Jumladan, Avstraliya sug'urta bozori ko'rsatkichlarini o'zgarishida anderrayting xizmatini o'rni haqida 1986 yilda G.C.Taylor tomonidan "Raqobatbardosh sug'urta muhitida anderrayting strategiyasi" deb nomlangan ilmiy maqola yozilgan.¹

Ushbu ilmiy maqolada sug'urtalovchining uzoq muddatli rentabelligi nisbatan kamdan-kam hollarda ataylab yo'qotishlar uchun anderrayting orqali eng yaxshi ta'minlanishi mumkin ekanligi xulosa sifatida keltirilgan. Sug'urta sohasi insonlar va korxonalariga nisbatan himoya nuqtai nazaridan ikkita katta tarmoqqa bo'lingan bo'lib ulardan eng yirigi insoniyat hayoti va sog'lig'i bilan bog'liq bo'lgan hayot sug'urta tarmog'i hisoblanadi. Hayot sug'urtasi inson sog'lig'i va u bilan bog'liq kasalliklar ortidan keladigan xarajatlarni qoplash maqsadida tashkil etilishi asosida, inson genetikasi va insonning turli genetik kasalliklari bilan bog'liq xavf-xatarlarni aniqlash baholash va boshqarish jarayonida anderrayterlarga muhim vazifalarni yuklamogda. AQSH da sug'urta bo'yicha ilmiy faoliyat olib borgan Robert Pokorski 1997-yilda "Genetik kasalliklar va sug'urta anderraytingi"² deb nomlangan ilmiy maqolasida genetik kasalliklar masalan Alsgeymer kasalligi bilan avlodlari kasallanib kelib bu keyingi avlodlarda ham davom etib kelayotganligi aniqlangan shaxslarni, "Uzoq muddatli parvarish sug'urtasi" bilan sug'urtalashda alohida ta'rif stavkalar qo'llashni sug'urta anderrayterlarini vazifasi ekanligini ilmiy asoslagan. Ushbu ilmiy maqolani xulosa qismida quydagi fikrlar berilgan:

sug'urtalovchilar va tibbiyot hamjamiyatlari uchun insonlardagi genetik muammolar juda muhim ekanligini tan olishlari va shunga mos ravishda sug'urta mahsulotini ishlab chiqish zarurligi;

tibbiy jamiyatlar tomonidan tibbiy xarajatlarni qoplashdan farqli o'laroq, hayot, nogironlik daromadi, uzoq muddatli parvarish va og'ir kasalliklardan sug'urta o'rtasidagi tub farqlarni rasmiy tan olish;

tibbiy hamjamiyatning bemorlar sug'urta qoplamasi uchun murojaat qilganda sug'urtalovchilar ularning yordamiga ishonishda davom etishi mumkinligiga ishonch hosil qilish.

O'zbekistonda faoliyat olib borayotgan sug'urtachi olim D.E.Qarshiyev tomonidan "Sug'urta faoliyatini takomillashtirishda anderrayting xizmatining o'rni" deb nomlangan ilmiy maqolada, sug'urta faoliyatida anderrayting xizmatining asosiy vazifalaridan biri daromadli sug'urta portfelini muvozanatli boshqarish, sug'urta anderrayteri qaysi sug'urta turi yoki klassi bo'yicha javobgarlikni kamaytirish yoki ko'paytirish haqidagi qarorni qabul qilishi hamda sug'urta vositachilariga beriladigan mukofotlarni belgilab berish orqali sug'urta tashkiloti faoliyatini amalga oshirilishiga xizmat qiluvchi subekt hisoblanib uning qarori sug'urta tashkilotining moliyaviy barqarorligiga ta'sir etishi ta'kidlangan.³

Sug'urta faoliyatini takomillashuvi uchun sug'urta anderrayterlaridan innovatsion faoliyat olib borish talab etilmoqda, sug'urta anderrayting xizmati, moliyaviy texnologiyalar va sun'iy intellektdan foydalanishi oqibatida sug'urta tashkilotlarining ish samaradorligi va raqobatbardoshligi oshadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR.

O'zbekiston sug'urta bozorida so'nggi 2022-2023 yillarda 41 ta va 38 ta sug'urta tashkiloti faoliyat yuritayotgan bo'lib ularning asosiy qismi 31 tasi umumiy sug'urta tarmog'ida, 7 tasi hayot sug'urta tarmog'ida faoliyat yuritmoqda. Ushbu sug'urta tashkilotlarining barchasi ham faol ishtirokchilar emasligi ko'zga tashlanadi. Sug'urta tashkilotlaridan 7 tasining sug'urta mukofatlari bo'yicha bozor ulushi 1 foizdan kamligini ko'ramiz. Sug'urtaning muhim shartlaridan biri bu sug'urta ta'rif stavkalari aniqligi yuqori bo'lgan aktuar hisoblar orali shakllantirilishi kerak lekin amaliyotda sug'urta tashkilotlari bozordagi ulushini oshirish istagini yuqoriligi uchun bilan sug'urta ta'riflari yetarli darajada aktuar hisoblar orqali shakllanmayapti.

1 Taylor, Gregory C. "Underwriting strategy in a competitive insurance environment." *Insurance: Mathematics and Economics* 5.1 (1986): 59-77.

2 Pokorski, Robert J. "Insurance underwriting in the genetic era." *Cancer: Interdisciplinary International Journal of the American Cancer Society* 80.S3 (1997): 587-599.

3 Qarshiyev, Daniyar. "Sug'urta faoliyatini takomillashtirishda anderrayting xizmatining o'rni." (2024).

1-rasm. O'zbekistonda yalpi sug'urta mukofotining mamlakat YAIMdagi ulushi (%)⁴.

O'zbekiston sug'urta bozorida sug'urta anderrayterlarini faol xizmatlari evaziga 2014-yildan boshlab yalpi sug'urta mukofotining mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi hajmi uzuluksiz ravishda o'sib borganligini ko'rishimiz mumkin. Mamlakatimiz sug'urta bozorida 2022-yil yakunlariga ko'ra 6,2 trillion so'mlik sug'urta mukofotlari yig'ilgan bo'lib uning 68 foizi ixtiyoriy sug'urta turlari orqali yig'ilgan va bu o'z navbatida sug'urta anderrayting xizmati hissasini ham bildiradi.

Mamlakatimiz sug'urta bozorida 2023-yil yakunlariga ko'ra 8,1 trillion so'mlik jami sug'urta mukofotlari yig'ilib uning 88 foizini ixtiyoriy sug'urta turlari tashkil etgan. Ushbu ko'rsatkichni oshishida sug'urta anderrayting xizmatlarini ulushi yuqori. O'zbekiston sug'urta bozorida 2023 yilda yig'ilgan yalpi sug'urta mukofotlari ushbu yilda yig'ilgan mamlakat yalpi ichki mahsulotini 0,7 foizini tashkil etadi.

O'zbekistonda sug'urta sohasini takomillashtirish orqali mamlakat yalpi ichki mahsulotida yalpi sug'urta mukofotlari hajmini 2 foizga etkazish belgilangan bo'lib, ushbu rejaga etish uchun sug'urta bozorida juda ko'p islohotlar amalga oshirilish kerak. O'zbekistonda aholi daromadlari yuqori emasligi uchun, bu masalani Hindiston va Xitoy kabi davlatlar tajribasida amalda bo'lgan "mikro sug'urta" tizimini joriy etish bilan yechish mumkin, chunki aholini kam daromadli qismi "mikro sug'urta" orqali sug'urta xizmatlari bilan qoplab olsa bo'ladi. Bu amaliyot Afrikaning ham bir qancha mamlakatlarida kuzatilmoqda.

Shuningdek mamlakatda hayot sug'urtasini takomillashtirish zarur. Hayot sug'urtasi mamlakat aholisini tibbiy xizmatlar bilan ta'minlashda asosiy bo'g'in hisoblanib tibbiyot sohasi to'liq sug'urta orqali moliyalashtiriladi. Bir oz kech bo'lsada mamlakatimizda bu boradi amaliy ishlar olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12 noyabrdagi PQ-4890-son "Sog'liqni saqlash tizimini tashkil etishning yangi modeli va davlat tibbiy sug'urtasi mexanizmlarini Sirdaryo viloyatida joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qaroriga asosan davlat tibbiy sug'urta tizimi shakllantirilmoqda.⁵

O'zbekiston sug'urta bozori ko'rsatkichlarini 2020-2022 yillarda boshqa mamlakatlar sug'urta bozorlari ko'rsatkichlari bilan solishtirsak Misr va Nigeriya mamlakatlari ko'rsatkichi bilan yaqin ekanligini ko'rishimiz mumkin. Rivojlangan mamlakatlarda so'nggi uch yillik yalpi sug'urta mukofoti hajmini yalpi ichki mahsulotdagi o'rni pasayish tendensiyasiga ega ekanligini ko'ramiz. Masalan AQSHda 12 %dan 11% ga tushganligi, Xitoyda 4.5 %dan 3.9 ga tushganligini umuman olganda dunyodagi global o'zgarishlar va murakkablashayotgan siyosiy jarayonlar ta'siri ostida butun dunyo bo'ylab sug'urta ta'rif stavkalarini oshmoqda. Shuningdek mashhur tarixiy siyosiy voqea qutblar jangi bo'lmish Rossiya va AQSH (Ukraina) harbiy mojarolari oqibatida Rossiya sug'urta bozorida yalpi sug'urta mukofoti yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 2020- yilda 1,4 % ga teng bo'lgan bo'lib 2021 yilda ushbu ko'rsatkich 1,3 % ga, 2022-yilda 0,9 % ga teng bo'lganligini ko'rishimiz mumkin.

O'zbekiston sug'urta bozorida ishtirok etayotgan professional ishtirokchi hisoblanuvchi sug'urta tashkilotlarining yig'ayotgan sug'urta mukofotlaridan paydo bo'layotgan sug'urta portfelini yanada takomillashtirish sug'urta portfelini diversifikatsiyalashuvini kengaytirishda sug'urta anderrayterlarining o'rni sezilarli emas, agarda sug'urta anderrayterlari mukammal darajada faoliyatini tashkil etsa mamlakat aholisining

4 imda.uz sayti ma'lumotlari asosida tayёрланди.

5 <https://lex.uz/uz/docs/51100699> Ўзбекистон Республикаси Президентининг 12.11.2020 йилдаги ПҚ-4890-сон қарори.

asosiy qismida sug'urtaga bo'lgan ishonch kengayib ularda sug'urta xizmatidan naflanish yuqori bo'la boshlaydi. Shuning uchun sug'urta kompaniyalarida sug'urta andarraytingini sezilarli ravishda kengaytirish zarur.

O'zbekiston sug'urta bozorida 2022-yilda yalpi yig'ilgan sug'urta mukofatlarini aholi jon boshiga bo'lganda 173 ming so'mni ya'ni 15 AQSH dollari atrofida ekanligini ko'rstadi. Bu ko'rstakich Yevropa davlatlarida 2-2,5 ming AQSH dollarini, boshqa rivojlangan davlatlarda ham kamida 1,5-2 ming AQSH dollari atrofida ekanligini ko'rishimiz mumkin va sug'urta mukofatlarini aholi jon boshiga to'g'ri kelish ko'rsatkichini oshirish uchun quydagi tadbirlarni amalga oshirish kerak.

Birinchi dan sug'urta tashkilotlari tomonidan sug'urta qoplamlarini ya'ni sug'urta to'lovlarini to'lash jarayonida andarrayting xizmatlaridan to'laqonli foydalanish amaliyotini shakllantirish, ikkinchi dan sug'urta tovonini hisoblashda xalqaro normativlardan foydalanish amaliyotini yo'lga qo'yish, uchinchi dan sug'urta qonunchiligiga sug'urta andarraytingi xizmati asoslarini singdirish lozim.

2-rasm. O'zbekiston sug'urta bozorida sug'urta jami mukofatlari va jami sug'urta qoplamlari hajmi.⁶

O'zbekiston sug'urta bozorida 2020 yilda jami yig'ilgan sug'urta mukofatlari 2 213 713 mln so'mni tashkil etib ushbu yilda to'langan jami sug'urta qoplamlari 737 587 mln so'mni tashkil etgan, to'langan qoplamlar qabul qilib olingan mukofatlarni 33.3 foizini tashkil etgan.

2021-yilda jami yig'ilgan sug'urta mukofatlari 3 732 845 mln so'mni tashkil etib ushbu yilda to'langan jami sug'urta qoplamlari 1 235 061 mln so'mni tashkil etgan, to'langan qoplamlar qabul qilib olingan mukofatlarni 33.1 foizini tashkil etgan.

2022-yilda jami yig'ilgan sug'urta mukofatlari 6 231 726 mln so'mni tashkil etib ushbu yilda to'langan jami sug'urta qoplamlari 2 596 926 mln so'mni tashkil etgan, to'langan qoplamlar qabul qilib olingan mukofatlarni 41.6 foizini tashkil etgan. Bu ko'rsatkich Rossiyada 53,7 foiz, AQSH, Yaponiya va Yevropa mamlakatlarida esa 70-90 foizni tashkil etadi.

O'zbekiston sug'urta bozorini takomillashuvi uchun sug'urta andarrayterlari faoliyatini jonlantirish lozim. Sug'urta andarrayting tizimini takomillashuvi sug'urtaga qabul qilinayotgan xavf-xatarlarni zararlilik ko'rsatkichini kamaytirishga olib kelib natijada sug'urta tashkilotlarini moliyaviy barqarorligi oshadi. Sug'urta faoliyatini amalga oshirishda sug'urta xizmatchilarini ikkita kategoriyaga bo'lish mumkin:

birinchi kategoriya a'zolari, sug'urtaga olinayotgan obyekt bilan bog'liq xavf-xatarlarni aniqlashtirish, sug'urta shartnomalarini tuzishda tomonlar uchun shartlarni belgilash, sug'urta shartnomalarida franshiza qo'llash amaliyotini bajarish, sug'urta ta'rif stavkalarini yaratish va qo'llash bilan bog'liq faoliyatni olib boruvchilavr hisoblanadi;

ikkinchi kategoriya a'zolari, sug'urta portfelini boshqaruvchilardan iboratdir. Bular sug'urta tashkilotini aktivlarini hamda uning investitsiya faoliyatini va sug'urta portfeli muvozanatini tashkil etish orqali o'z faoliyatlarini amalga oshirib boradilar.

O'zbekiston sug'urta bozorida andarrayting xizmatini takomillashtirish orqali mamlakatda sug'urta tizimi rivojlanib, xavf-xatarlarni boshqarish sohasidagi jarayonlar yaxshilanadi. Shuningdek, andarrayting xizmatlari

⁶ https://imda.uz/uz/Молия_вазирлиги_хузуридаги_Суғурта_бозорини_ривожлантириш_агентлиги_2020-2021-2022_йил_ҳисобатлари.

takomillashuvi sug'urta bozorini barqarorlashtirish va xalqaro standartlarga mos ravishda rivojlantirish uchun alohida ahamiyat kasb etadi.

Sug'urta anderrayterlari faoliyatini tahlil qilish uchun O'zbekiston sug'urta bozorida faoliyat olib borayotgan barcha sug'urta tashkilotlari faoliyati o'rganilishicha, hozirga qadar sug'urtaga qabul qilinayotgan sug'urta obyektlari bilan bog'liq xavf-xatarlar kompleks o'rganilmayapti, ba'zi sug'urta tashkilotlarida haligacha xavf-xatarlar oddiy hisoblash mexanizmlari bilan o'rganilmoqda. Sug'urta anderrayting xizmatini asosiy vazifasi hisoblanuvchi xavf-xatarlarni aniqlash, baholash, tasniflash va ularga shartlarni belgilash kabi vazifalar innovatsion xarakterga ega emas.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatlarini rivojlantirish uchun texnologik innovatsiyalar, kadrlar tayyorlash va bozorni rag'batlantirish kabi sohalarga e'tibor qaratish zarur.

Mamlakatimiz sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish uchun sug'urta anderrayting xizmatini huquqiy asoslari bilan bog'liq qonunchilik hujjatlariga o'zgartirish kiritish shuningdek, qonunchilik talablarini qayta ko'rib chiqish va bozordagi raqobatni oshirish muhim ahamiyatga ega.

Sug'urta tashkilotlarida anderrayting xizmatini yuritishni yo'lga qo'yishda ilg'or xorij tajribasini qo'llash. Sug'urta kompaniyalarida raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan anderrayting tizimlarini joriy qilish katta ma'lumotlar tahlili (Big Data) va xavf modellaridan foydalanish zarur.

O'zbekistonda sug'urta sohasidagi anderrayterlarga bo'lgan talab oshmoqda, chunki sug'urta kompaniyalari barqarorlikni ta'minlash uchun professional kadrlarga ehtiyoj sezadi. Sug'urta tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan sug'urta anderrayterlariga berilayotgan ish haqi ma'lumotlariga ko'ra 2024-yilda anderrayterlarning oylik ish haqi quyidagicha shakllangan:

- yangi ish boshlagan sug'urta anderrayterlari uchun 6,000,000 -7,000,000 so'm;
- 3-5 yillik ish tajribasiga ega bo'lganlar uchun 8,000,000 - 9,000,000 so'm;
- malaka darajasi yuqori anderrayterlar uchun 11,000,000 so'mdan yuqori.

O'zbekistonda sug'urta anderrayting xizmatini takomillashtirish uchun birinchi o'rinda ularni ish haqi fondi miqdorini oshirish va ularni xalqaro standartlar doirasida ish faoliyatini olib borish uchun xizmat qiluvchi malaka berish markazlarni tashkil etish lozim.

Ikkinchidan, sug'urtada anderrayting xizmatidan samarali foydalanmayotgan sug'urta tashkilotlari faoliyati tahlilidan kelib chiqib, sug'urta tashkilotlariga jarima sanksiyalarini qo'llash amaliyotini tashkil etish zarur.

O'zbekistonda anderrayting xizmatini takomillashtirish uchun sug'urta xavflarini baholash va boshqarish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar tashkil etish kerak.

Sug'urta bozoriga innovatsion texnologiyalarni jalb etilishida davlat ko'magini kuchaytirish ijobiy ta'sir etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. "Sug'urta faoliyati to'g'risidagi qonun" 2022-yil 25-fevraldagi 730-sonli O'zbekiston Respublikasining Qonuni.
2. Sh.M.Mirziyoyev. 2020 - yilda mamlakatimizni rivojlantirishning eng muhim ustuvor vazifalari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Parlamentga Murojaatnomasi. 24.01.2020 - y . [https // www.norma.uz](https://www.norma.uz).Axborot huquqiy portal.
3. Pokorski, Robert J. "Insurancye underwriting in the genetic era". Cancyer: Interdisciplinary International Journal of the American Cancyer Sociyety 80.S3 (1997): 587-599.
4. Arxipov A.A. Anderrayting v straxovanii. Teoreticheskiy kurs i praktikum. - Litres, 2022.
5. Qarshiyev Daniyar "Sug 'urta faoliyatini takomillashtirishda anderrayting xizmatining o'rne". (2024).
6. Taylor, Gregory C. "Underwriting strategy in a competitive insurancye environment". Insurancye: Mathematics and Economics 5.1 (1986): 59-77.
7. Mirzoyev Sayfullo "Sug 'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda va sug 'urta portfeli muvozanatida anderrayting xizmati". (2023).
8. Nikulina, N. N., and S. V. Berezina. «Analiz protsedur anderraytinga razlichnix straxovix produktov.» Ekonomicheskii analiz: teoriya i praktika 25 (2012): 44-53.
9. Pushkarev, Stanislav Vadimovich. "Pravovoye regulirovaniye protsesssa anderraytinga v straxovix organizatsiyax" Innovatsionniye texnologii upravleniya i prava 1 (2020): 29-33.
10. <https://lex.uz/uz/docs/5100699> O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 12.11.2020 yildagi PQ-4890-son qarori.
11. <https://imda.uz/uz/> Moliya vazirligi huzuridagi Sug'urta bozorini rivojlantirish agentligi 2020-2021-2022 yil hisobotlari.
12. <https://insurtechdigital.com/articles/top-10-insurancye-underwriters>.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

